

ASSESSMENT OF THE RELIABILITY OF TECHNICAL SKILL IN SPORTS GAMES**Sergey Boychenko,***Doctor of Pedagogical Sciences**University of Szczecin;***Pyotr Symanovich,***Candidate of Pedagogical Sciences**International State Ecological Institute named after. A. D. Sakharov Belarusian State University;***Michail Krutalevich,***Candidate of Philology**International State Ecological Institute named after. A. D. Sakharov Belarusian State University;***Michail Kuzemko***graduate student**Belarusian State University of Physical Culture***ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА В СПОРТИВНЫХ ИГРАХ****Сергей Бойченко,***доктор педагогических наук**Щецинский университет;***Пётр Сыманович,***кандидат педагогических наук**Международный государственный экологический институт им. А. Д. Сахарова Белорусско го госу-**дарственного университета;***Михаил Круталевич,***кандидат филологических наук**Международный государственный экологический институт им. А. Д. Сахарова Белорусского госу-**дарственного университета;***Михаил Кузёмко***аспирант**Белорусский государственный университет физической культуры***Abstract**

In the present work to estimate reliability of the movements at the experimental level shows the predictive value of motor skill cyclic pressure of fingers on a firm footing in the task achieve maximum of force and half of the maximum force by representatives of sports games. Found that fatigue and heightened emotional state after exercise was significantly influence the stability of the manifestations of skill in the deteriorating ability to differentiate the subjects values of muscular effort. This was manifested in the reliable ($P < 0,01$) elongation zone uncontrollable (stochastic) of muscle contraction, as well as a statistically significant changes in biomechanical parameters – increasing the frequency of cycles clicks in 30 time intervals, speed, and acceleration of force ($P < 0,01$) due to significant reduction in indices of differentiation forces from 1,1 to 0,77 ($P < 0,01$).

Аннотация

В настоящей работе для оценки надежности движений на экспериментальном уровне показано прогностическое значение двигательного навыка циклического давления пальцев на твердую опору в задаче достижения максимальной силы и половины максимальной силы представителями спортивных игр. Установлено, что утомляемость и повышенное эмоциональное состояние после тренировки существенно влияют на устойчивость проявлений навыков при ухудшении способности испытуемых дифференцировать значения мышечных усилий. Это проявлялось в достоверном ($P < 0,01$) удлинении зоны неконтролируемого (стохастического) мышечного сокращения, а также в статистически значимых изменениях биомеханических показателей – увеличении частоты циклов щелчков в 30 интервалах времени, скорости и ускорения силы ($P < 0,01$) за счет значительного снижения показателей силы дифференцировки с 1,1 до 0,77 ($P < 0,01$).

Keywords: sports, technicality, reliability, motor skill, proprioception, coordination function, autocorrelation analysis.

Ключевые слова: спорт, техничность, надежность, двигательный навык, проприоцепция, координационная функция, автокорреляционный анализ.

ВВЕДЕНИЕ

Средства и методы поддержания стабильной двигательной деятельности высококвалифицированными спортсменами в условиях соревнований

традиционно являются предметом исследований в сфере спортивной педагогики. Ведь одной из важнейших сторон функциональной подготовленности

спортсменов является совершенствование их двигательного компонента, который составляют двигательные или физические качества (Иванченко, 2021). Особый интерес к данной проблематике проявляют, как правило, представители спортивных игр и единоборств (Новиков, 2000; Bartlett 2001; Zatsiorsky 2002; Lanka et.al., 2005; Długołęcka, 2011). Обусловлено это тем, что для каждого соревновательного этапа нарастающий уровень «психической напряженности» (по Келлеру, 1975) оказывает существенное влияние на достигаемые индивидуальные и командные конечные результаты. Ведь разнообразные сбивающие стабильную двигательную деятельность факторы на фоне высоких эмоциональных состояний приводят, как правило, к нарушению координационных компонентов техники движений спортсмена, существенно снижают эффективность реализации ими игровых приемов и действий.

К числу значимых для данного направления публикаций можно отнести ранние исследовательские и монографические работы Б. В. Коренберга (1970) и А. В. Ивойлова (1986, 1987), обогатившие теорию спорта развернутыми постулатами о надежности и помехоустойчивости двигательной деятельности. Тем не менее, несмотря на известную глубину проработанности предлагавшихся средств и методов специальной подготовки, многие из них сегодня требуют дополнительной исследовательской коррекции. Например, учитывая обусловленность надежности (помехоустойчивости) спортсмена психофизиологическими составляющими деятельности (Singer et.al., 2001; Roberts, 2001; Ильин, 2005; Tenenbaum & Eklund, 2007; Mellalieu et.al., 2009), сопутствующими соревновательному и тренировочному процессам, все еще достаточно сложно выбрать адекватные диагностические критерии, аккумулирующие позитивные (негативные) тренды в стабильности проявления индивидуального и командного мастерства (Tupper & Sondell, 2004).

В этой связи особый интерес при выборе критериев и двигательных тестов могут представлять выполненные под руководством Л. В. Чхаидзе (1968) исследования нарушений координационной функции у космонавтов в условиях моделирования невесомости и возрастающего гравитационного поля. Автор, в свете собственной теории так называемого «двухкольцевого формирования двигательного навыка», фактически предложил рассматривать надежность двигательной деятельности на примерах использования приобретенного навыка, управляемого по первому внутреннему кольцу. В качестве подобной модели был выбран навык циклического нажатия пальцем на тензометрическое кольцо с достижением в первом нажатии максимального усилия и половины максимального – во втором в течение времени выполнения задания на центрифуге, обеспечивавшей ступенчатое увеличение гравитационного поля. Автор полагал, что степень выраженности изменения в координационном отношении приобретенного навыка (любые изме-

нения пропорции сил максимального и половинного нажатия) в изменяющемся гравитационном поле, могут рассматриваться в качестве объективного критерия стабильности выработанного навыка. По результатам исследований предложена оценочная шкала степени координационных нарушений двигательного навыка у испытуемых. Следует подчеркнуть, что в связи со спецификой проводившихся исследований, экспериментальный материал был собран на ограниченной выборке испытуемых и в целях получения репрезентативных наблюдений автор вынужденно применил методику так называемого «автоэксперимента» – увеличения до максимальных по времени циклических повторений нажатий на кольцо.

Фрагментарные попытки переноса подобного подхода к обоснованию педагогической оценки эффективности деятельности спортсмена в ситуациях нарастающей «психической напряженности» в фехтовании, боксе, спортивных играх предпринимались впоследствии В. С. Келлером (1975), С. Н. Пименовой (1976) и др. Однако, как свидетельствуют литературные данные, дальнейшего развития такие исследования не получили.

ЦЕЛЬ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Целью настоящей работы явилось изучение на экспериментальном уровне прогностической ценности сформированного двигательного навыка циклического достижения максимального усилия и его половины при нажатии пальцем кисти на твердую опору для педагогической оценки надежности и помехоустойчивости спортсмена. При этом мы полагали, что активные эндо- и экзогенные сбивающие факторы (утомление, интенсивность и объем двигательной активности, эмоциональные состояния и пр.) будут оказывать влияние на стабильность проявления навыка и, прежде всего, на способность испытуемых дифференцировать мышечные усилия преимущественно на основе проприоцепции.

На первом, пилотном этапе исследования, выяснялась способность испытуемых дифференцировать силовые характеристики нажатий. На втором – осуществлялось обучение испытуемых навыку нажатия в целях достижения «показателя дифференциации усилий» (по Чхаидзе, 1968) близкому к единице с использованием срочной информации (испытуемому предъявлялась величина усилия на мониторе компьютера). При достижении стабильного показателя дифференциации срочная информация исключалась из процесса обучения. На третьем этапе оценивалась прочность сформированного навыка до и после выполнения физических нагрузок в виде укороченных тренировочных занятий (45–60–75 мин) с использованием игровых средств (баскетбол, футбол). При этом длительность выполнения циклов контрольных заданий составляла 30 с.

В качестве методов исследования использовался тензометрический комплекс «Tenzostation 2.0» (National Instruments, Sport Research Group, NL), обеспечивавший регистрацию вертикальных усилий при выполнении заданий с точностью ± 1 г

и цифровой двухканальный регистратор SIGLENT со встроенными математическими функциями обработки сигналов, а также индивидуальные шагомеры, фиксировавшие двигательную активность испытуемых по сумме выполненных движений. Ре-

зультаты исследования обрабатывались статистическим пакетом Intel-SPSS. На иллюстрациях (рис. 1–3) представлены тензометрическая методика (фрагмент исследования и образцы регистрации усилий).

Рис. 1. Тензометрический комплекс «Tenzostation 2.0» при работе с компьютером

Рис. 2. Фрагмент исследования стабильности навыка нажатия на тензометрическую платформу

Студенты

Спортсмены

Рис. 3. Образцы регистрации силы циклических нажатий пальцем кисти в пилотном исследовании стабильности навыка

Для определения индекса дифференцирования усилия использовались две различные формулы. В случае пропорции сил 2:1 при нажатиях, а также при превышении силы второго нажатия относительно первого – применялась формула [1], при снижении силы второго нажатия относительно первого – формула [2]:

$$Fi = \left(x - \frac{x}{2}\right) : \frac{x}{2} = 1 \quad [1]$$

$$Fi = \left(\frac{x - (x-y)}{x-y}\right) \quad [2]$$

где x, y – величины первого и второго нажатий

В качестве испытуемых в исследовании приняли участие студенты польских учебных заведений в возрасте 18–19 лет и высококвалифицированные спортсмены:

➤ факультет физического воспитания и оздоровительной физической культуры Щецинского университета – 60 чел.;

➤ институт физической культуры Высшей профессиональной школы в г. Валче – 60 чел.;

➤ высококвалифицированные гандболисты клуба CKS KUSY Szczecin – 20 чел.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Пилотное исследование показало, что 56,2 % физически здоровых испытуемых, принявших участие в эксперименте, при 10 кратном выполнении

задания длительностью 30 с не достигали индекса дифференцирования, близкого к 1. Большая часть из них

(31,8 %), как правило, переоценивало величину второго усилия, а 24,4 % – недооценивало. Из числа испытуемых была отобрана группа спортсменов – профессиональные гандболисты, а также профессиональные представители других игровых видов спорта (всего 30 чел.), достигавшие значений индекса дифференцирования близкого к 1 после 10 пробных серий. Испытуемые прошли специальное обучение данному навыку. Среднее время овладения навыком при достижении индекса дифференцирования усилий в границах 0,8–0,9 составило 180–210 мин. Характерная динамика проявления силы студентами и профессиональными спортсменами представлена на рис. 3. Результаты пилотного исследования в целом подтвердили заключения Л. Чхайдзе (1968).

В основном исследовании получены данные, характеризующие особенности выполнения задания испытуемыми. В качестве примера на рис. 4 представлена типичная динамика показателей силы для высококвалифицированных спортсменов, а в таблицах 1 и 2 – статистическое описание полученных данных для этой группы, достоверность различий основных критериев соответственно.

Рис. 4. Типичная динамика силы в тесте на нажатия пальцем кисти для спортсменов (шкала по оси «у» в кг – 1:2)

Таблица 1.

Статистическое описание показателей теста для спортсменов*

Показатели	Статистические показатели					
	x_k	$\pm m$	σ_x	D_x	E_x	A_x
Fmax	3196,6	4,73	21,1	447,837	-0,142	-0,62
0,5 Fmax	1937,2	5,91	26,4	699,3	-0,599	-1,01
time Fmax	710,2	5,12	22,9	525,	0,471	-0,07
time 0,5 Fmax	773,9	2,91	13	170,1	-0,729	-0,08
KF max	1,1					

где *KF – коэффициент дифференциации силы

Достоверность различий для пар средних в тесте (спортсмены)*

Параметры		Статистические показатели						
Пара		X	σ_x	$\pm m$	Нижний граничный интервал	Верхний граничный интервал	t	P
1	Fmax1-0,5 Fmax	2486,3	31,1	6,9	2471,7	2500,9	356,9	<0,01
2	time F max- time 0,5 Fmax	1163,2	28,8	6,4	1149,79	1176,79	180,3	<0,01

*1 – различия силы для первого и второго нажатия; 2 – различия времени достижения силы в первом и втором нажатиях

На иллюстрациях (рис. 5, 6) приведены традиционные для биомеханических исследований показатели достижения максимальной силы нажатий и ее половины.

Рис. 5. Динамика показателей силы для первого нажатия у спортсменов в цикле выполнения задания (ряд 1 – градиент нарастания силы, ряд 2, 3 – скорость и ускорение нарастания силы соответственно)

Рис. 6. Динамика показателей силы для второго нажатия у спортсменов в цикле выполнения задания (ряд 1 – градиент силы, ряд 2, 3 – скорость и ускорение нарастания силы соответственно)

Последующий автокорреляционный анализ данных позволил выявить особенности управления навыком нажатия пальцем кисти спортсменами. В частности, на иллюстрациях (рис. 7, 8) представлены характеристики автокорреляционной функции силы испытуемых в 30 секундных сериях выполнения задания до и после интенсивной физической нагрузки.

Рис. 7. Автокорреляционная функция силы в 30 секундных сериях задания у спортсменов

Рис. 8. Автокорреляционная функция силы в 30 секундных сериях задания у спортсменов после интенсивной физической нагрузки

Таблица 3.

Статистическое описание показателей теста у спортсменов после выполнения интенсивной физической нагрузки *

Параметры	Статистические показатели		
	X	$\pm m$	σ_x
F max	3103,99	1,96	8,75
0,5 F max	2391,64	2,72	12,17
time F max	595,56	4,75	21,23
time 0,5 F max	658,23	2,97	13,28
KF	0,77		

где *KF – коэффициент дифференциации силы

Таблица 4.

Достоверность различий для пар средних коэффициентов дифференциации силы спортсменами до и после интенсивной физической нагрузки*

Параметры	Статистические показатели						
	Х	σ_x	$\pm m$	Нижний граничный интервал	Верхний граничный интервал	t	P
KF1-KF2	0,33	0,09	0,02	0,35	0,046	24,6	<0,01

где *KF1, KF2 – коэффициент дифференциации силы до и после нагрузки

ДИСКУССИЯ

Результаты исследования, на наш взгляд, подтверждают правомерность принятой рабочей гипотезы – оценка надежности и помехоустойчивости технической компоненты движения спортсмена в игровых видах спорта, а вероятно, и в спортивных единоборствах, может осуществляться с помощью движений, регуляция которыми происходит преимущественно на уровне проприоцепции. По мнению ряда авторов (Чхаидзе, 1968; Ивойлов, 1985) подобные движения в известном смысле можно рассматривать как модели, отождествляемыми в теории физического воспитания и спорта с понятием «основа техники» (Матвеев, 2005).

Результаты исследования позволяют рассматривать такие движения в условиях отсутствия дополнительной срочной информации о величине усилий и как вещественные корреляты координационной функции спортсмена и его способности со-

хранять требуемый уровень координации в ситуациях воздействия внешних и внутренних сбывающих факторов.

Автокорреляционный анализ результатов исследования позволяет утверждать, что эффективный уровень координационной функции в таких заданиях обеспечивается, с одной стороны, способностью спортсмена к точной дифференциации половинного значения достигаемой максимальной силы. С другой – способностью дифференцировать величину максимальной силы по достигаемому значению половинного усилия. Как следует из результатов автокорреляционного анализа (рис. 7, 8), в процессе циклического выполнения задания в «фоновом» состоянии спортсмен одновременно оперирует обеими значениями сил и подстраивает их величины для достижения требуемого коэффициента дифференциации. Это явление отчетливо наблюдается при относительно невысокой скорости (< 2 см/с) регистрации усилий (рис. 9). При воз-

действии сбивающих факторов, в частности, утомления и повышенного эмоционального фона, данные способности изменяются. Это проявляется в достоверном ($P<0,01$) удлинении зоны неконтролируемого (стохастического) мышечного сокращения (низкие значения корреляций, lag 4–12, рис. 8) в сравнении с «фоновым» состоянием (lag 4–6, рис. 7), а также в статистически значимых изменениях биомеханических показателей (табл. 2, 3) – росте частоты циклов нажатий (длительность периода до 595,56 и 658 мс в сравнении с 710,2 и 773,9 мс для первого и второго нажатий соответственно, $P<0,01$), скоростей и ускорений прилагаемых сил ($P<0,01$). При этом у спортсменов достоверно изме-

няются определявшиеся ранее индексы дифференциации сил ($P<0,01$). Подобные изменения для показателей двигательных и вегетативных функций спортсмена под влиянием утомления многократно описаны в литературе (Zatsiorsky, 2002; Mellalieu et.al., 2009). Полученные данные хорошо согласуются с мнениями авторов, утверждающих, что сбивающие факторы воздействуют, прежде всего, на координационную функцию организма, изменяя привычные для автоматизированных движений направления, траектории, точки приложения реактивных сил и десинхронизируют передачу афферентных сигналов (Ивойлов, 1986, 1987; Bartlett, 2001; Tupper & Sondell, 2004).

Рис. 9. Визуально наблюдаемые адапционные волны 0,1 и 0,3 Гц при подстройке сил, прилагаемых спортсменом к тензометрической платформе за 30 с

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работе на экспериментальном уровне показана прогностическая значимость двигательного навыка достижения максимального усилия и его половины при нажатии пальцем кисти на твердую опору в целях формирования оценки надежности и помехоустойчивости технического мастерства для представителей спортивных игр. Установлено, что сбивающие факторы, связанные с утомлением и повышенным эмоциональным состоянием после физических нагрузок достоверно влияют на стабильность проявления навыка в связи с ухудшающейся у испытуемых способностью дифференцирования величин мышечных усилий. Это проявлялось в достоверном ($P<0,01$) удлинении зоны неконтролируемого (стохастического) мышечного сокращения, а также в статистически значимых изменениях биомеханических показателей – увеличении частоты циклов нажатий в 30 с отрезки времени, скорости и ускорений нарастания силы ($P<0,01$) на фоне достоверного снижения индексов дифференциации сил с 1,1 до 0,77 ($P<0,01$).

Список источников

1. Bartlett R. Introduction to Sports Biomechanics. London: Spon Press, 2001. – P. 161–281.
2. Długołęcka A. Psychospołeczne i motoryczne uwarunkowania efektywności gry w grach sportowych: Praca magisterska, Szczecin, 2011. – 73 s.
3. Glyn C. Roberts (edit.) Advances in motivation in sport and exercise. USA: Human Kinetics Publishers, Inc., 2001. – 446 p.

4. Lanka J., Konrads A. & Shalmanov, A. Evaluation methodology for assessing the effectiveness of sports technique. In: Proceedings of XXIII Intern. Symposium on Biomechanics in Sports. Beijing, China, 2005. – P. 202–206.

5. Mellalieu S. D., Hanton S., Fletcher D. A competitive anxiety review: recent directions in sport psychology research Nova Science Publishers, Inc. New York, 2009. – P. 3–38.

6. Safrit M. J., Wood T. Measurement Concepts in Physical Education and Exercise Science. Champaign, Illinois, Human Kinetics Books, 1989. – 382 p.

7. Singer R. N., Hausenblas H. A., Janelle C. Handbook of Sport Psychology: Second Edition. New York: John Wiley & Sons, Inc. (USA), 2001. – P. 205–319.

8. Tenenbaum G. and Robert C. Eklund (edit.) Handbook of sport psychology. John Wiley & Sons, inc. Canada, 2007. – 938 p.

9. Tupper D. E., Sondell S. K. Motor Disorders and Neuropsychological Development. In: Developmental Motor Disorders: A Neuropsychological Perspective / Edited by D. Dewey and D. E. Tupper The Guilford Press. – 2004. P. 3–25.

10. Zatsiorsky, V. M. Kinetics of Human Motion. Champaign: Human Kinetics, 2002. – P. 472–499.

11. Ивойлов А. В. Помехоустойчивость движений спортсмена. М.: Физкультура и спорт, 1986. – 110 с.

12. Ивойлов А. В. Средства и методы обеспечения функциональной устойчивости точностных

движений в спортивной деятельности: Автореф. дис. ... докт. пед. наук: 13.00.04. М., 1987. – 51 с.

13. Ильин Е. П. Психофизиология состояний человека. – СПб.: Питер, 2005. – 412 с: ил.

14. Келлер В. С. Деятельность спортсменов в вариативных конфликтных ситуациях: Автореф. дис... докт. пед. наук: 13.00.04. – М., 1975 – 33 с.

15. Коренберг, В. Б. Надежность исполнения в гимнастике. М.: Физкультура и спорт, 1970. – 192 с.

16. Матвеев Л. П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты: Изд. 4-е, испр., доп. – М.: Лань, 2005. – 384 с.

17. Новиков А. А. Педагогические основы технико-тактического мастерства в спортивных единоборствах (на примере спортивной борьбы): Автореф. дис.... докт. пед. наук. – М., 2000. – 62 с.

18. Пимонова С. Н. Исследование особенностей спортивной деятельности квалифицированных фехтовальщиц под влиянием предстартового эмоционального возбуждения: Автореф. дис... канд. пед. наук. – М., 1976. – 25 с.

19. Теория и методика физического воспитания: под общ. ред. А. Г. Фурманова, М. М. Круталевича. – Минск: РИВШ, 2021. – 492 с.

20. Чхаидзе Л. В. Координация произвольных движений человека в условиях космического полета: 2 изд. – М.: Наука, 1968. – 135 с.